

UM ESTUDO SOBRE EVASÃO E/OU ABANDONO ESCOLAR DE ESTUDANTES DO 2º SEGUIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL ARMANDO MENDES NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA, AMAZONAS, BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2017 A 2020

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 18/07/2024](#)

UN ESTUDIO SOBRE DESERCIÓN Y/O ABANDONO ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL 2º SEGMENTO DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA ESCUELA ESTADUAL ARMANDO MENDES EN EL MUNICIPIO DE FONTE BOA, AMAZONAS, BRASIL, ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2020.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12773273

Naílson Pereira de Oliveira,
José Amauri Siqueira da Silva,
Suzana Gusmão Lima

RESUMO

Este estudo investigou a evasão e/ou abandono escolar dos estudantes do 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Estadual

Armando Mendes, em Fonte Boa, Amazonas, Brasil, entre os anos de 2017 e 2020. A pergunta central do estudo buscou entender se a necessidade de trabalhar, a dificuldade de aprendizagem e a falta de segurança influenciam a evasão e/ou abandono escolar dos alunos do 2º Segmento da EJA na Escola Estadual Armando Mendes no ano de 2021. O objetivo foi analisar a correlação entre método de ensino, mercado de trabalho e evasão e/ou abandono escolar dos estudantes do 2º Segmento da EJA. A justificativa para este estudo reside na necessidade de abordar aspectos como currículo escolar, instalações e capacitação de professores, frequentemente deficientes na educação brasileira. A EJA enfrenta desafios adicionais devido à complexidade de trabalhar com um público diversificado, exigindo metodologias apropriadas que tornem as aulas mais prazerosas e enriquecedoras, otimizando o processo de ensino-aprendizagem. Este estudo dissertativo-descritivo seguiu o método indutivo, começando com uma pesquisa bibliográfica e avançando para uma pesquisa de campo com questionários. Esses questionários identificaram os principais fatores que contribuem para a evasão e abandono escolar, incluindo a necessidade de trabalhar, falta de estímulo familiar, dificuldade de aprendizagem e falta de segurança. Os principais motivos identificados para a evasão e abandono escolar dos estudantes do 2º Segmento da EJA. Os resultados indicam que múltiplos fatores inter-relacionados contribuem para a evasão escolar, sugerindo a necessidade de abordagens multidimensionais para resolver o problema. Portanto, é essencial desenvolver estratégias educacionais e políticas públicas que abordem essas questões, promovendo um ambiente escolar mais inclusivo e adaptado às necessidades dos estudantes da EJA. A melhoria das condições de ensino, currículo e formação de professores é crucial para reduzir a evasão e garantir o sucesso educacional.

Palavras-chaves: Abandono. Adultos. Educação. Evasão Escolar. Jovens.

RESUMEM

Este estudio investigó la deserción y/o abandono escolar de los estudiantes del 2º Segmento de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en la Escuela Estatal Armando Mendes, en Fonte Boa, Amazonas, Brasil, entre los años 2017 y 2020. La pregunta central del estudio buscó entender si la necesidad de trabajar, las dificultades de aprendizaje y la falta de seguridad influyen en la deserción y/o abandono escolar de los alumnos del 2º Segmento de la EJA en la Escuela Estatal Armando Mendes en el año 2021. El objetivo fue analizar la correlación entre el método de enseñanza, el mercado laboral y la deserción y/o abandono escolar de los estudiantes del 2º Segmento de la EJA. La justificación para este estudio reside en la necesidad de abordar aspectos como el currículo escolar, las instalaciones y la capacitación de profesores, frecuentemente deficientes en la educación brasileña. La EJA enfrenta desafíos adicionales debido a la complejidad de trabajar con un público diversificado, lo que requiere metodologías apropiadas que hagan las clases más placenteras y enriquecedoras, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio descriptivo y disertativo siguió el método inductivo, comenzando con una investigación bibliográfica y avanzando hacia una investigación de campo con cuestionarios. Estos cuestionarios identificaron los principales factores que contribuyen a la deserción y abandono escolar, incluyendo la necesidad de trabajar, la falta de estímulo familiar, las dificultades de aprendizaje y la falta de seguridad. Los principales motivos identificados para la deserción y abandono escolar de los estudiantes del 2º Segmento de la EJA. Los resultados indican que múltiples factores interrelacionados contribuyen a la deserción escolar, sugiriendo la necesidad de enfoques multidimensionales para resolver el problema. Por lo tanto, es esencial desarrollar estrategias educativas y políticas públicas que aborden estas cuestiones, promoviendo un ambiente escolar más inclusivo y adaptado a las necesidades de los estudiantes de la EJA. La mejora de las condiciones de enseñanza, el currículo y la formación de profesores es crucial para reducir la deserción y garantizar el éxito educativo.

Palabras clave: Abandono. Adultos. Educación. Deserción Escolar. Jóvenes.

1. INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no cumprimento do direito fundamental à educação para aqueles que, por diversos motivos, não puderam concluir a educação básica em idade escolar apropriada. A EJA oferece uma segunda oportunidade para que esses indivíduos, que muitas vezes enfrentam desafios socioeconômicos significativos, possam adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, a evasão escolar representa um obstáculo persistente e complexo neste segmento educacional.

No Brasil, a evasão escolar na EJA é influenciada por uma variedade de fatores interrelacionados, que incluem a necessidade de conciliar trabalho e estudo, dificuldades de aprendizagem e questões de segurança, entre outros. Esses fatores refletem as condições socioeconômicas e culturais dos alunos, que muitas vezes precisam priorizar a sobrevivência e o sustento familiar em detrimento da continuidade dos estudos. Além disso, a heterogeneidade do público atendido pela EJA exige abordagens pedagógicas diferenciadas e adaptadas às necessidades específicas dos alunos.

Este estudo foca na Escola Estadual Armando Mendes, localizada em Fonte Boa, no estado do Amazonas, onde a evasão escolar entre os alunos do 2º Segmento da EJA entre os anos de 2017 e 2020 tem sido uma preocupação significativa. A escolha desta instituição e período deve-se à necessidade de compreender os fatores locais que contribuem para a evasão, a fim de desenvolver estratégias eficazes para mitigá-la. Utilizando uma abordagem quantitativa, a pesquisa aplicou questionários para coletar dados diretamente dos alunos que abandonaram a escola, complementada por uma análise dos registros escolares para identificar padrões de evasão.

Ao identificar e analisar os fatores que levam ao abandono escolar na EJA na Escola Estadual Armando Mendes, este estudo visa não apenas compreender os motivos por trás da evasão, mas também propor soluções práticas que possam ser implementadas tanto pela escola quanto pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. A intenção é desenvolver estratégias que promovam a permanência e o sucesso escolar dos alunos, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação oferecida e para a inclusão social e econômica desses indivíduos.

1.1 Pergunta Geral

A necessidade de trabalhar, a dificuldade de aprendizagem e a falta de segurança possui algum tipo influência na questão da evasão e/ou abandono escolar de alunos do 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual Armando Mendes no município de Fonte Boa-Amazonas-Brasil, para o ano de 2021?

1.2 Objetivo Geral

Analisar a correlação entre método de ensino, mercado de trabalho e evasão e/ou abandono escolar de estudantes do 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos da Escola Estadual Armando Mendes no município de Fonte Boa-Amazonas-Brasil, para o ano de 2021.

1.3 Justificativa

O estudo justifica-se pelo fato de propor aspectos como currículo escolar, instalações e capacitação de professores que nem sempre são itens constantes na educação brasileira, e quando se fala da Educação de Jovens e Adultos, estes itens são intensificados e adiciona-se outros fatores como a complexidade que a referida modalidade possui em trabalhar com um público diferenciado e desenvolver uma metodologia apropriada, proporcionando aos alunos aulas mais prazerosas e enriquecedoras otimizando assim o processo de ensino-aprendizagem.

2. METODOLÓGIA

A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e descritiva, com o objetivo de identificar e analisar os fatores que contribuem para a evasão escolar entre os alunos do 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Estadual Armando Mendes, em Fonte Boa, Amazonas, no período de 2017 a 2020. A metodologia utilizada envolveu as seguintes etapas:

Delineamento do Estudo: Este estudo foi delineado como uma pesquisa descritiva, buscando quantificar a prevalência e identificar os fatores associados à evasão escolar entre os alunos da EJA. A pesquisa teve como foco os alunos matriculados no 2º Segmento da EJA na Escola Estadual Armando Mendes durante o período de 2017 a 2020.

Coleta de Dados: Análise de Registros Escolares: Inicialmente, foi realizada uma análise documental dos registros escolares para identificar os alunos que haviam evadido ou abandonado a escola no período estudado. Essa análise incluiu a coleta de dados demográficos, informações de matrícula, frequência e desempenho escolar.

Questionários Estruturados: Para complementar a análise documental, foram aplicados questionários estruturados aos alunos que haviam evadido. Os questionários foram distribuídos via WhatsApp, uma vez que é uma plataforma amplamente acessível e utilizada pelos alunos. O questionário incluiu perguntas fechadas e abertas para capturar uma variedade de fatores pessoais, econômicos e pedagógicos.

Amostra: A amostra inicial compreendeu 501 estudantes matriculados na EJA durante o período de estudo. Destes, 227 estavam matriculados no 2º Segmento da EJA. Para a aplicação dos questionários, foi selecionada uma amostra intencional de 15 estudantes que haviam evadido ou abandonado a escola, garantindo a representação de diferentes motivos para a evasão.

Instrumentos de Pesquisa – Questionários Estruturados: Os

questionários foram elaborados com base em uma revisão da literatura sobre evasão escolar e consultas com especialistas em educação. As perguntas abordaram fatores como a necessidade de trabalhar, dificuldades de aprendizagem, segurança, metodologia dos professores e proposta pedagógica. Exemplos de perguntas incluem: “Qual foi o principal motivo para você abandonar a escola?” e “Quais dificuldades você encontrou no ambiente escolar?”

Análise de Dados: Os dados coletados foram analisados quantitativamente utilizando técnicas estatísticas descritivas, como frequências e porcentagens, para identificar os fatores mais frequentes mencionados pelos alunos. Foi utilizada a triangulação dos dados dos questionários com os registros escolares para garantir a validade dos achados.

Ética na Pesquisa: A pesquisa seguiu todos os princípios éticos necessários. Os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e garantidos de que suas respostas seriam confidenciais e utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa. O consentimento informado foi obtido de todos os participantes antes da aplicação dos questionários.

Limitações do Estudo: As limitações da pesquisa incluem a amostra relativamente pequena de alunos que responderam aos questionários, o que pode não representar totalmente a população da EJA. Além disso, a utilização de questionários via WhatsApp pode ter excluído alunos sem acesso a essa tecnologia.

Esta metodologia permitiu uma análise detalhada e contextualizada dos fatores que contribuem para a evasão escolar na EJA na Escola Estadual Armando Mendes, proporcionando uma base sólida para a formulação de estratégias e intervenções que visem reduzir a evasão e melhorar a retenção e o sucesso dos alunos.

3. MARCO ANALÍTICO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Fonte Boa-Amazonas enfrenta desafios específicos que refletem não apenas as características locais, mas também questões mais amplas relacionadas à educação de adultos em todo o país. Os dados coletados revelam uma realidade complexa e multifacetada, que merece uma análise detalhada para compreender plenamente os fatores que influenciam a frequência e o sucesso dos alunos na modalidade EJA.

3.1 Perfil Demográfico e Socioeconômico

Os alunos da EJA em Fonte Boa são predominantemente do sexo masculino, conforme demonstrado pelo Gráfico 1. Essa predominância pode ser atribuída a diversos fatores, como a dinâmica do mercado de trabalho local, que pode exigir maior flexibilidade de horários dos homens em relação às mulheres.

A faixa etária dos alunos, com a maioria concentrada entre 18 e 22 anos (Gráfico 2), sugere que muitos jovens optam por ingressar na EJA após interrupções nos estudos regulares. Essa faixa etária é crucial, pois os alunos adultos frequentemente enfrentam desafios adicionais ao retornarem à escola, como conciliar trabalho e estudos.

Gráfico 1: Sexo dos Discentes da Educação de Jovens e Adultos

FONTE: Elaboração própria a partir dos DADOS da Pesquisa na Secretaria da E.E.A.M.

Gráfico 2: Idade dos discentes

O Gráfico 4 evidencia que 40% dos alunos da EJA na Escola Estadual Armando Mendes, em Fonte Boa, já são pais, o que frequentemente resulta em ausências nas salas de aula devido aos cuidados familiares.

Gráfico 5: Exerce algum tipo de trabalho remunerado

Por sua vez, o Gráfico 5 reflete uma realidade nacional: 70% dos estudantes da EJA precisam equilibrar os estudos com o trabalho para sustentar suas famílias. Esta dualidade entre educação e trabalho é uma característica central na vida dos adultos que frequentam essa modalidade educacional.

Conforme a Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, é essencial que os professores que atuam nesse contexto compreendam profundamente as expectativas, cultura e desafios enfrentados pelos alunos adultos, adaptando suas abordagens pedagógicas para melhor atender às suas necessidades específicas.

Gráfico 6: Renda Familiar Mensal

FONTE: Elaboração própria (2021)

A renda familiar também é um fator determinante, com a maioria dos alunos relatando uma renda mensal de até um salário-mínimo (Gráfico 6). Essa realidade econômica influencia diretamente a capacidade dos alunos de se dedicarem exclusivamente aos estudos, muitas vezes precisando conciliar o trabalho remunerado com as obrigações escolares.

Gráfico 7: Motivos de Evasão Escolar

FONTE: Elaboração própria a partir dos DADOS da Pesquisa na Secretaria da E. E.A.M

Os motivos para a evasão escolar são multifacetados, com a necessidade de trabalhar sendo o mais citado (53%), seguido por dificuldades de aprendizagem (33%) e preocupações com segurança (14%), conforme ilustrado no Gráfico 7. Esses dados sublinham os desafios enfrentados pelos alunos da EJA, que muitas vezes precisam equilibrar múltiplas responsabilidades além dos estudos. A falta de infraestrutura adequada e o ambiente de aprendizagem seguro são áreas que precisam ser abordadas para melhorar a retenção dos alunos. Ao analisar a rotina desses estudantes, é evidente que as responsabilidades familiares, o cansaço diário e a falta de tempo para estudos adicionais dificultam significativamente o processo de ensino-aprendizagem. A soma desses fatores totaliza 86%, indicando sua relevância como causas de ausência escolar entre esses alunos. Em contrapartida, a falta de segurança, representando 14%, é um desafio comum enfrentado por escolas em todo o Brasil, devido às aulas noturnas da EJA, que aumentam a vulnerabilidade a assaltos e ao tráfico de drogas.

3.2 Motivos de Evasão Escolar

Quadro 1: Motivos de não ir à escola

Índices	Quantidade	Percentual (%)
Proposta pedagógica	6	40%
Metodologia docente	7	46%
Carga horária cansativa	2	14%

FONTE: Elaboração própria (2021)

A defasagem na escolaridade leva muitos alunos a procurarem a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em geral, esses estudantes são atendidos por professores formados para atuar no Ensino Fundamental, que também costumam trabalhar com crianças nas turmas regulares. Embora o currículo seja essencialmente o mesmo, os alunos da EJA são adultos com objetivos diferentes, o que exige adaptações nos temas, abordagens e tratamentos por parte dos professores.

Esses dados destacam os desafios enfrentados pelos alunos da EJA, que muitas vezes precisam equilibrar múltiplas responsabilidades além dos

estudos, incluindo questões de segurança no ambiente escolar.

A qualidade do ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma preocupação constante, com uma parcela significativa dos alunos (46%) expressando insatisfação com a metodologia docente. Muitos acreditam que uma proposta pedagógica mais adequada às suas realidades poderia melhorar significativamente a experiência de aprendizagem.

Gráfico 8: Motivos de não ir à escola

FONTE: Elaboração própria (2021)

Gráfico 9: Como melhorar o processo de Ensino e Aprendizagem na EJA

FONTE: Elaboração própria (2021)

Segundo 67% dos estudantes pesquisados, a formação dos professores da EJA deveria ser voltada especificamente para as necessidades desses alunos, pois a didática atual dificulta o ensino. Além disso, os dados do Gráfico 9 mostram que 33% dos questionários destacaram a necessidade de criar um currículo específico para a EJA. Esses resultados indicam a importância de desenvolver uma didática aprimorada e um currículo que realmente contemple as características dessa modalidade de ensino.

Para crianças e adolescentes das classes populares, certos privilégios familiares são perdidos à medida que crescem e assumem

responsabilidades. Trabalhar, mesmo em idade precoce, é visto como uma necessidade e uma virtude na cultura do trabalhador dessas classes.

Qualidade do Ensino e Expectativas dos Alunos

Apesar das dificuldades, os alunos da EJA veem a educação como um caminho para alcançar suas aspirações. De acordo com os dados, 60% dos estudantes retornam aos estudos com o objetivo de melhorar sua qualificação profissional, acreditando que dominar habilidades básicas como leitura e escrita é crucial para conquistar independência e obter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, 20% dos alunos têm a intenção de ingressar em uma faculdade, vendo a educação como um meio de alcançar um nível mais elevado de conhecimento e oportunidades de carreira. Outro grupo de 20% busca completar os estudos para melhorar suas chances de sucesso em áreas urbanas, como Manaus, acreditando que concluir a educação básica é o primeiro passo para explorar novas possibilidades e tentar uma melhor sorte na cidade.

O retorno à escola marca um momento decisivo para restabelecer os vínculos com o conhecimento escolar, libertando os alunos do estigma do analfabetismo e dos sentimentos de inferioridade. Essas aspirações destacam a importância da EJA como uma ferramenta de capacitação e mobilidade social para os alunos adultos. Os dados mostram que a EJA não apenas oferece uma segunda chance de escolarização, mas também é vista pelos alunos como uma ponte para alcançar objetivos mais amplos e significativos em suas vidas pessoais e profissionais.

4. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada na Escola Estadual Armando Mendes, em Fonte Boa, Amazonas, entre 2017 e 2020, sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), revelou nuances cruciais que afetam a experiência escolar desse público específico. Os resultados destacam desafios significativos e caminhos promissores para a melhoria do ensino.

A necessidade de trabalhar foi identificada como o principal motivo de evasão escolar, afetando 53% dos alunos. Este dado sublinha a dificuldade de conciliar trabalho e estudo, uma realidade dura para muitos estudantes da EJA que precisam prover o sustento familiar. Além disso, 33% dos alunos mencionaram a dificuldade de aprendizagem como uma barreira significativa, apontando para a necessidade de metodologias pedagógicas mais adequadas às suas realidades.

A insatisfação com a metodologia de ensino, expressa por 46% dos alunos, reforça a importância de uma formação específica para os professores da EJA. A adaptação curricular é essencial para garantir que o processo de ensino e aprendizagem seja eficaz e relevante. A criação de um currículo específico para a EJA foi um ponto debatido por 33% dos questionários, destacando a necessidade de uma abordagem pedagógica que respeite e integre as experiências de vida dos alunos.

Apesar dos desafios, a pesquisa também revelou um forte desejo de superação entre os alunos. 60% retornaram à escola com o objetivo de melhorar sua qualificação profissional, enquanto 20% almejam ingressar no ensino superior e outros 20% buscam melhores oportunidades na capital do estado, Manaus. Esses dados mostram que a EJA não apenas oferece uma segunda chance de escolarização, mas também é vista como uma ponte para alcançar objetivos mais amplos e significativos na vida pessoal e profissional dos alunos.

A necessidade de adaptar o currículo e a metodologia de ensino para atender melhor às necessidades dos alunos da EJA é clara. Investir na

formação continuada dos professores e criar práticas pedagógicas inclusivas são passos cruciais para melhorar a qualidade do ensino e reduzir a evasão escolar. A EJA tem um potencial transformador significativo, proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos e contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa.

Em conclusão, a pesquisa na Escola Estadual Armando Mendes evidencia que, apesar dos desafios, a EJA pode ser uma poderosa ferramenta de mobilidade social e capacitação. Garantir que a educação cumpra seu papel de transformação social e melhoria das condições de vida requer um compromisso contínuo com a qualidade do ensino e o respeito às realidades dos alunos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima; SILVA FILHO, Raimundo Barbosa. **Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil: fatores, causas e possíveis consequências.** In: **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 35-48, janeiro/junho, 2017, p. 35-48.

Barbosa, M. I.. **Evasão escolar na EJA: um estudo sobre as dificuldades vivenciadas por jovens e adultos para a efetivação do processo ensino aprendizagem.** Gurupá: Universidade Federal Rural da Amazônia, 2015. (Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia)

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/1996.** Ministério da Educação e Cultura Brasília: MEC, 2001a. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 01/01/2021.

CONDEIXA, M. C.; MELLO, P. E. D. de; NÓBREGA, M. J. M. de; PIRES, C. M. C. **POR UMA PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO NA EJA.** Brasília: MEC, SEB, 2013. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 01/01/2021.

FERREIRA, S. L.; FERREIRA, D. M.; SILVA, S. Â.. **A expectativa dos alunos da EJA com relação à educação para o trabalho**. Recife: Universidade Federal do Pernambuco, 2011.

GOMES, A. A.. **Considerações Sobre Evasão no Ensino Superior Escolar**. Revista Nuances – Volume VI – Outubro de 2000. Disponível em: <<http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/113/142>>. Acesso em: 15 nov. 2020.

HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. **Escolarização de Jovens e Adultos**. Revista brasileira de educação. Rio de Janeiro, nº 14, p. 108-130, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07.pdf> >. Acesso em: 20 jun. 2020.

LADEIA, C. R. **O fracasso escolar na 5ª série noturna na visão dos alunos, pais e educadores**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002. (Tese de Doutorado em Educação)

MEDEIROS, A. F. de. Os desafios e necessidades de docentes e discentes da EJA na Escola Estadual Duque de Caxias em Humaitá, Amazonas. In: OLIVEIRA, S. M. (Org.). **A Educação de Jovens e Adultos em contexto de exclusão: debates contemporâneos**. 2 ed., São Paulo: Soul, 2020, p. 18-30.

MOURA, E. R. de; BARBOSA, F. H. dos R.; SILVA, R. da C.; **A ÊNFASE DA ANDRAGOGIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ADULTOS**. In: OLIVEIRA, S. M. (Org.). **A Educação de Jovens e Adultos em contexto de exclusão: debates contemporâneos**. 2 ed., São Paulo: Soul, 2020, p. 124-40.

OLIVEIRA, I. B. **Organização curricular e práticas pedagógicas na EJA: algumas reflexões**. In: PAIVA, J; OLIVEIRA, I. B. (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2014, p. 97-107.

OLIVEIRA, M. P. **EJA uma perspectiva educacional sobre jovens e adultos**. Disponível em:

<http://educacaoeinclusao.blogspot.com.br/2008/11/eja-uma-perspectiva-educacional-sobre.html>. Acessado em 24/02/2017.

OLIVEIRA, S. M. (Org.). **A Educação de Jovens e Adultos em contexto de exclusão**: debates contemporâneos. 2 ed., São Paulo: Soul, 2020.

OLIVEIRA, R. de C. de; ALMEIDA, N. G de. **EVASÃO NA EJA: possibilidades de enfrentamento ao abandono escolar**. In: OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE – ARTIGOS – VOLUME 1, 2016.

RIBEIRO, J. B. **As estratégias de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos**. Pouso Alegre: Universidade do Vale do Sapucaí, 2014.

RICETTI, M. A. **A Permanência dos Alunos na EJA: Um olhar nas dimensões política, Social e Motivacional**. Curitiba: CRV, 2015.

SOARES, L. J. G. **Aas políticas de EJA e as necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos**. In: RIBEIRO, Vera Masagão (Org). Educação de Jovens e Adultos. Novos leitores, novas leituras. São Paulo: Mercado das Letras, 2001.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

são considerados

mais

importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil